

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЎСМИРЛАРДА БУЙРАК ФАОЛИЯТИ ЎЗГАРИШИНИ БАҲОЛОВЧИ ЛАБОРАТОР МАРКЕРЛАР ТАҲЛИЛИ

Олимова Гулхаё Шамшер қизи

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ўсмирлар ўртасида сурункали буйрак касаллигини эрта аниқлаш мақсадида аҳамиятли микроэлементлар, витамин Д, яллиғланиш оксиллари каби лаборатор маркерлар текширилганда, хавф гуруҳидаги корреляциялар паст даражада ($r \approx 0.3-0.4$), яъни субклиник дисбаланс мавжуд, нефрон фаолияти ҳали сақланган. Асосий гуруҳда эса корреляциялар юқори ($r \geq 0.5$), бу нефропатия прогрессиясида яллиғланиш ва микроэлемент бузилишларининг марказий ролини кўрсатади.

Калит сўзлар: нефропатия, эрта аниқлаш, ўсмир, лаборатор маркер, корреляция.

АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПОДРОСТКОВ

Олимова Гулхаё Шамшер қизи

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. При исследовании лабораторных маркеров, таких как важные микроэлементы, витамин D и воспалительные белки, для раннего выявления хронической болезни почек у подростков, корреляции в группе риска были низкими ($r \approx 0,3-0,4$), т.е. наблюдался субклинический дисбаланс, при этом функция нефронов оставалась сохранной. В основной группе корреляции были высокими ($r \geq 0,5$), что указывает на центральную роль воспаления и нарушений микроэлементного состава в прогрессировании нефропатии.

Ключевые слова: нефропатия, раннее выявление, подросток, лабораторный маркер, корреляция.

ANALYSIS OF LABORATORY MARKERS FOR ASSESSING CHANGES IN KIDNEY FUNCTION IN ADOLESCENTS

Olimova Gulkhayo Shamsher qizi

Bukhara State Medical Institute

Abstract. When studying laboratory markers, such as essential micronutrients, vitamin D, and inflammatory proteins, for the early detection of chronic kidney disease in adolescents, correlations in the risk group were low ($r \approx 0.3-0.4$), indicating a subclinical imbalance, while nephron function remained intact. In the study group, correlations were high ($r \geq 0.5$), indicating the central role of inflammation and micronutrient imbalances in the progression of nephropathy.

Keywords: nephropathy, early detection, adolescent, laboratory marker, correlation.

Долзарблиги. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) глобал соғлиқни сақлаш тизимининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, унинг тарқалиши йил сайин ортиб бормоқда. Эпидемиологик маълумотларга кўра, СБК дунё аҳолиси орасида 10–13 % гача учрайди ва юрак-қон томир касалликлари ҳамда терминал буйрак етишмовчилиги ривожланишининг асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Касалликнинг клиник жиҳатдан аҳамиятли босқичлари кўпинча узоқ муддат давомида латент ёки субклиник тарзда кечади, бу эса эрта ташхис қўйиш ва патогенетик даволашни бошлаш имкониятларини сезиларли даражада чеклайди [1, 2, 3]. Анъанавий лаборатор маркерлар — қон плазмасидаги креатинин ва ҳисобланган коптокча филтрация тезлиги (КФТ), шунингдек, сийдикда албумин/креатинин нисбати — ҳозирги кунда СБК диагностикаси ва стадиалашади асосий мезон сифатида қўлланилади. Бироқ бу кўрсаткичлар буйрак тўқимасида морфологик ва функционал ўзгаришлар маълум даражада

ривожлангандан кейингина сезиларли даражада ўзгаради. Айниқса, нормоалбуминурияли СБК шаклларида ёки диабетик нефропатиянинг эрта босқичларида гломеруляр филтрация сақланиб қолган бўлса-да, тубулоинтерстициал шикастланиш жараёни аллақачон бошланиши мумкин [4]. Ўсмирлар ўртасида СБК ни эрта аниқлаш мақсадида қондаги креатинин, мочевино, систатин С, кальций, натрий, рух, витамин Д лаборатор маркер сифатида текширилади. Буйраклар физиологик ва патологик шароитда фосфор-кальций метаболизмини ва суякларни қайта қуришни тартибга солишнинг асосий органи бўлиб, фосфор-кальций метаболизмини бузилиш механизмларини, айниқса болалик ва ўсмирлик даврида қўшимча ўрганишни талаб қилади [5, 6].

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 380 нафар шартли соғлом ўсмирлар жалб қилинди. Қоннинг биокимёвий тахлил усули орқали креатинин, мочевино, кальций, натрий, шунингдек иммунофермент усули орқали рух, систатин С, витамин Д лаборатор маркер сифатида текширилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишимизга жалб қилинган ўсмирлар 2 гуруҳга бўлиб ўрганилган ва биз кейинги босқичда СБК ривожланиши эҳтимоллигини оширувчи лаборатор маркерларнинг гуруҳлараро солиштирма тахлини ўтказдик (1-жадвал). Жадвалдаги кўрсаткичлардан кретинин ва цистатин С буйрак филтрацион фаолиятини баҳоловчи асосий маркер бўлиб, Хавф гуруҳида креатинин 71 ± 2.1 мкмоль/л бўлса, асосий гуруҳда 104 ± 3.8 мкмоль/л ($p < 0.001$) ни ташкил этган. Цистатин С эса 0.87 ± 0.04 дан 1.42 ± 0.06 мг/л га ошган ($p < 0.001$). Бу икки биомаркер орқали нефрон филтрация резервининг қисқариши аниқ кўринади. Цистатин С бўйича корреляция креатининга нисбатан кучли ($r = -0.84$, $p < 0.001$) бўлиб, шу билан у СБК нинг эрта маркеридир.

Кальций $2.42 \pm 0.03 \rightarrow 2.21 \pm 0.05$ ммоль/л ($p < 0.01$), натрий $139 \pm 1.1 \rightarrow 134 \pm 1.4$ ммоль/л ($p < 0.05$). бўлиб, бу ўзгаришлар СБК да электролит-минерал мувозанат бузилишини кўрсатади. Гипокальциемиа СБК 3 босқичида яшин

сифатида кузатилса, гипонатриемия суз-туз баланси дисрегуляцияси натижаси сифатида ҳисобланади.

Витамин D ва рух кўрсаткичлари хавф гуруҳи ва асосий гуруҳда мос ҳолда $28.6 \pm 1.3 \rightarrow 17.9 \pm 1.1$ нг/мл ($p < 0.001$) ҳамда Цинк $14.2 \pm 0.7 \rightarrow 10.1 \pm 0.6$ мкмоль/л ($p < 0.01$) ни кўрсатиб, бу антиоксидант ва иммун-модулятор тизим етишмовчилигини тасдиқлайди. С-реактив оқсил (СРО) хавф гуруҳида 2.9 ± 0.4 , асосий гуруҳда 6.8 ± 0.6 мг/л ($p < 0.001$) бўлиб, СБК клиник даражаси ошган сайин СРО ҳам ортиб борганлиги гувоҳи бўлдик.

1-жадвал

Хавф гуруҳи ва асосий гуруҳда биокимёвий кўрсаткичлар таққосланиши ($M \pm m$)

Кўрсаткич	Хавф гуруҳи (n = 216)	Асосий гуруҳ (n = 164)	p <
Креатинин (мкмоль/л)	71 ± 2.1	104 ± 3.8	0.001
Цистатин С (мг/л)	0.87 ± 0.04	1.42 ± 0.06	0.001
Кальций (ммоль/л)	2.42 ± 0.03	2.21 ± 0.05	0.01
Натрий (ммоль/л)	139 ± 1.1	134 ± 1.4	0.05
Витамин D (нг/мл)	28.6 ± 1.3	17.9 ± 1.1	0.001
Рух (мкмоль/л)	14.2 ± 0.7	10.1 ± 0.6	0.01
С-реактив оқсил (СРО, мг/л)	2.9 ± 0.4	6.8 ± 0.6	0.001

Бу ҳолат яллиғланишнинг СБК прогрессиясидаги асосий ролини тасдиқлайди. СРО ошиши билан витамин D пасайиши ва рух танқислиги кўрсаткичлари ошиб борди.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб, хавф гуруҳи ва асосий гуруҳдаги ўсмирларда БКФТ ва лаборатор маркерлар орасидаги корреляцион боғлиқликларни баҳоладик (2-жадвал).

Тадқиқот гуруҳларида СБК хавф омили деб баҳоланган лаборатор маркерлар ва БКФТ орасидаги корреляцион боғлиқликлар таҳлили

Кўрсаткич	Хавф гуруҳи (n=216)	Асосий гуруҳ (n=164)
СРО	r = -0.38, p<0.05	r = -0.78, p<0.001
Рух	r = 0.42, p<0.01	r = 0.68, p<0.001
Витамин D	r = 0.45, p<0.05	r = 0.73, p<0.001
Кальций	r = 0.37, p>0.05	r = 0.59, p<0.01

Хавф гуруҳидаги корреляциялар паст даражада ($r \approx 0.3-0.4$), яъни субклиник дисбаланс мавжуд, нефрон фаолияти ҳали сақланган. Асосий гуруҳда эса корреляциялар юқори ($r \geq 0.5$), бу нефропатия прогрессиясида яллиғланиш ва микроэлемент бузилишларининг марказий ролини кўрсатади.

Жумладан, С-реактив оксил Хавф гуруҳида $r = -0.38$ ($p < 0.05$), асосий гуруҳда $r = -0.78$ ($p < 0.001$). СБК клиник даражаси ўсиши билан яллиғланиш фаоллиги кескин кучаядиганини кўрсатади. Бу эса **СБК даражаси учун энг кучли прогностик маркер**, яллиғланиш-инфламатор фаолиятнинг интеграл кўрсаткичи эканлигини англатади.

Рух ва коптокча фильтрацияси орасидаги корреляцион боғлиқлик хавф гуруҳида $r = 0.42$ ($p < 0.01$), асосий гуруҳда $r = 0.68$ ($p < 0.001$). бўлиб, бу СБК ривожланиши билан рух танқислиги орасида кучли патогенетик боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Хулоса қилиш мумкинки, рух миқдори пастлиги нефрон заҳираси камайишининг **метаболик биомаркери** бўлиб, илмий моделда антиоксидант компонент сифатида баҳоланиши зарур.

Витамин D миқдори ва БКФТ корреляция кўрсаткичлари хавф гуруҳида $r = 0.41$ ($p < 0.05$), асосий гуруҳда $r = 0.73$ ($p < 0.001$), яхни кучли мусбат корреляция мавжуд.

Витамин D дефицити СБК патогенезида муҳим звено — у нефронлардаги 1 α -гидроксилаза фаоллигининг пасайиши, паратгормон ортиши ва суяк-минерал дисбаланс орқали ривожланади. Таҳлил кўрсаткичлари Витамин D — **СБК даражаси билан кучли боғлиқликдаги патогенетик маркер** эканлигини кўрсатди.

Кальций (Ca) миқдори ва БКФТ корреляция кўрсаткичлари хавф гуруҳида $r = 0.28$ ($p > 0.05$), асосий гуруҳда $r = 0.59$ ($p < 0.01$) бўлиб, бошқа кўрсаткичлардан пастроқ бўлсада, эрта босқичда гипокальциемия сезиларли бўлмасда, лекин СБК 3 босқичда у барқарор бўлиб, метаболик остеодистрофия ва паратиреоид гиперфункция билан боғлиқ деб тахмин қилинди. Кальций миқдори пастлиги СБК оғирлашувининг **индикатив биомаркери** ҳисобланади.

Худди шундай корреляцион таҳлили асосий гуруҳда СБК даражалари ва лаборатор маркерлар орасида ўтказилди(3-жадвал).

3-жадвал

Асосий гуруҳ ўсмирларида СБК ва лаборатор маркерлар корреляцияси таҳлили (n = 164)

Кўрсаткич жуфти	r (коэффициент)	p-қиймат
СБК ↔ СРО	+0.78	<0.001
СБК ↔ Рух	-0.68	<0.001
СБК ↔ Витамин D	-0.73	<0.001
СБК ↔ Кальций	-0.59	<0.01

СРО ва СБК клиник даражалари орасида кучли мусбат боғлиқлик ($r = +0.78$, $p < 0.001$) мавжуд бўлиб, бу ўсмирларда СБК даражаси ошиши билан яллиғланиш фаолияти кескин кучайишини кўрсатади. Яъни, гломеруляр

фильтрация пастлаган сари СРО, ортиб, эндотелий функцияси бузилади. Бу ёшда иммун тизими фаол, шунинг учун СБК билан кечаётган яллиғланиш жавоби катталарга нисбатан тезроқ ривожланади. Хулоса қилиш мумкинки ўсмирларда СРО — СБК даражасининг эрта динамик кўрсаткичи, яъни субклиник яллиғланиш СБК босқичи билан бевосита боғлиқ.

Рух ва СБК орасида кучли тескари корреляция бўлиб ($r = -0.68$, $p < 0.001$), рух миқдори пасайиши ўсмирларда антиоксидант химоя тизими сустлигини кўрсатади. Бу ёшдаги беморларда рух танқислиги оксидатив стрессни кучайтиради, эритропоезни сусайтиради ва суяк ўсиш жараёнига салбий таъсир қилади. Шу билан бирга, рух пастлиги билан СБК даражаси юқори бўлганларда гломеруляр шикастланиш тез кечади. Ўсмирларда рух танқислиги — нефропатиянинг патогенетик фонидagi метаболик стресс маркери сифатида қабул қилиниши лозим.

Витамин D ва СБК орасида ҳам кучли тескари боғлиқлик ($r = -0.73$, $p < 0.001$) аниқланди. Бу шунинг аниқланиши билан витамин D пастлиги ўсмирларда СБК клиник даражаси ошиши билан кескин боғлиқ. Бу ёшдаги СБК беморларида 1 α -гидроксилаза фаоллиги камайиши фонида витамин D синтези сусаяди, суяк минерализацияси ва иммун химоя ёмонлашади. Витамин D дефицити эритропоезин фаоллигини ҳам камайтиради, шу билан анемия ва гипокальциемияни кучайтиради. Хулоса қилиш мумкинки, ўсмирларда витамин D пастлиги — нефрон функцияси пасайишининг ва анемия ривожланишининг мустақил биомаркери.

СБК ва кальций миқдори орасида ҳам кучли тескари боғлиқлик кузатилди ($r = -0.59$, $p < 0.01$). Кальций даражаси паст бўлган ўсмирларда СБК клиник даражаси юқори, яъни нефропатия прогрессияси кучли. Бу гипокальциемия, паратгормон ортиши ва суяк ремоделяциянинг бузилиши билан боғлиқ. Ёш организмда бу ҳолат суяк ўсишини чеклайди, суяк метаболизмининг СБК билан боғлиқ бўлган “ювилиб кетиш синдроми”ни тезлаштиради. Бу ўсмирларда

кальций пасайиши СБК босқичи ошиши билан суст суяк ўсиши ва фосфор-кальций алмашинувининг издан чиқишини кўрсатади.

Хулоса. Корреляцион кўрсаткичлар изоҳи асосида асосий гуруҳдаги ўсмирларда СБК ривожланиши патогенетик занжири баҳоланди:

СРО↑ → Zn↓ → Витамин D↓ → Ca↓ → СБК↑.

Бу занжир ёш СБК беморларида нефрон функциясининг пасайишига параллел кечувчи яллиғланиш ва метаболик бузилиш тизимини кўрсатади. СРО — триггер, рух ва Витамин D — бу тизимнинг ҳимоячи элементлари, Са эса жисмоний ўсиш ва суяк мувозанати кўрсаткичи.

Адабиётлар

1. Akhmedova Nilufar Sharipovna, Olimova Gulkhayo Shamsar qizi. Risk Factors for the Development of Chronic Kidney Disease in Adolescents. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(8): 2486-2489 p. (14.00.00.№2)
2. Sharipovna, A.N., Bakhodirovich, E.B., Otaevna, N.H., Avazkhonovna, S.G. (2021) Influence of collected modified risk factors on the development and progression of chronic kidney disease. // International Journal of Current Research and Review, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13233.
3. Sharipovna, A.N., Tulkinzhanovna, S.G., Hayatovna, M.M., Odiljonovna, G.N. (2021) Analysis of the results of a study on the frequency of occurrence and prevalence of risk factors for chronic kidney disease. // International Journal of Current Research and Review, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13232.
4. Karimi, F.; Moazamfard, M.; Taghvaeefar, R.; Sohrabipour, S.; Dehghani, A.; Azizi, R.; Dinarvand, N. Early Detection of Diabetic Nephropathy Based on Urinary and Serum Biomarkers: An Updated Systematic Review. Adv. Biomed. Res. 2024, 13, 104.
5. Yan, Z.; Wang, G.; Shi, X. Advances in the Progression and Prognosis Biomarkers of Chronic Kidney Disease. Front. Pharmacol. 2021, 12, 785375.

6. Bufkin, K.B.; Karim, Z.A.; Silva, J. Review of the limitations of current biomarkers in acute kidney injury clinical practices. *SAGE Open Med.* 2024, 12, 20503121241228446.